

«DI DIVERSE BIZZARRE FORME E DIMENSIONI». STRUMENTI MUSICALI “EXTRA-EUROPEI” DALL’ESPOSIZIONE EMILIANA (1888) AL MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA DI BOLOGNA¹

SILVIA BRUNI, LORENZO CHIAROFONTE

ABSTRACT

Il saggio ripercorre il ruolo della musica nelle esposizioni universali di fine Ottocento, con particolare attenzione all’Esposizione Emiliana di Bologna del 1888. In questo contesto la musica non fu solo intrattenimento o simbolo nazionale, ma anche occasione di confronto tra tradizioni. L’esposizione di strumenti “extraeuropei”, accostati a quelli occidentali, rifletteva al tempo stesso l’interesse per la varietà culturale e i presupposti eurocentrici che ne orientavano l’interpretazione. La Mostra Internazionale di Musica di Bologna costituì un unicum nel panorama europeo per la centralità attribuita alla musica e per la ricchezza delle collezioni, successivamente confluite nel Museo internazionale e Biblioteca della musica, che oggi ne custodisce e valorizza la memoria. Il saggio presenta alcune delle figure chiave che hanno contribuito alla formazione della collezione, illustra lo stato attuale del lavoro di catalogazione e approfondisce il rapporto tra calligrafia e musica in alcuni strumenti cinesi, che costituiscono il corpus più consistente della raccolta. L’analisi consente di far emergere le connessioni tra storia delle esposizioni, pratiche museali e ricerca etnomusicologica e organologica, offrendo nuove prospettive sulla costruzione e sulla circolazione del sapere musicale tra XIX e XX secolo.

«Of various curious forms and dimensions.» “Extra-European” musical instruments from the 1888 Esposizione Emiliana to the International Museum and Music Library of Bologna. The essay retraces the role of music at late nineteenth-century universal exhibitions, with particular attention to the 1888 Emilia Exhibition in Bologna. In this context, music was not only a form of entertainment or a national symbol, but also an occasion for encounters between different traditions. The display of “extra-European” instruments alongside Western ones reflected both an interest in cultural diversity and the Eurocentric assumptions that shaped their interpretation. The International Music Exhibition of Bologna represented a unique case in the European landscape, owing to the centrality accorded to music and to the richness of the collections, which were later incorporated into the International Museum and Library of Music, where they are still preserved and enhanced today. The essay highlights some of the key figures involved in the formation of the collection, outlines the current state of cataloguing work, and examines the relationship between calligraphy and music in selected Chinese instruments, which constitute the largest portion of the holdings. The analysis brings to light the connections between exhibition history, museum practices, and ethnomusicological and organological research, offering new perspectives on the construction and circulation of musical knowledge between the nineteenth and twentieth centuries.

¹ Il presente saggio è frutto di un lavoro condiviso: le parti 1-3 sono state redatte da Silvia Bruni, le parti 4-6 da Lorenzo Chiarofonte, la parte 7 da entrambi gli autori. La sezione curata da Silvia Bruni si basa su una rielaborazione di un precedente studio già pubblicato in Bruni 2024. Quella curata da Lorenzo Chiarofonte scaturisce in parte da una rielaborazione di un saggio tuttora in corso di pubblicazione. Le traduzioni dal cinese sono state realizzate in collaborazione con Yifei Zhang e Jingzhi Zhao. Tutte le immagini sono riprodotte per gentile concessione del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna.

1. IL MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA DI BOLOGNA

Il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, inaugurato nel 2004 nello storico Palazzo Sanguinetti, rappresenta oggi uno dei più importanti centri museali e bibliotecari dedicati alla musica a livello europeo. L'istituto nasce dall'evoluzione del Civico Museo Bibliografico Musicale, fondato nel 1959 per custodire le collezioni di beni musicali, la quadreria e il patrimonio bibliografico del Comune, a seguito della trasformazione del Liceo musicale cittadino in conservatorio statale. Con l'inaugurazione della nuova sede museale nel 2004, l'istituto assunse la nuova denominazione di Museo internazionale e biblioteca della musica.²

Le sue radici affondano soprattutto nel lascito settecentesco di padre Giambattista Martini, figura centrale della cultura musicale europea, che con straordinaria lungimiranza raccolse manoscritti, edizioni a stampa, trattati, autografi e una preziosa quadreria di ritratti di musicisti e teorici.³ A questo nucleo si aggiunsero, nel corso del tempo, donazioni e acquisizioni che arricchirono la biblioteca e le raccolte.

L'Istituto è oggi articolato in due sedi complementari: il percorso museale di Palazzo Sanguinetti, dove sono esposti strumenti musicali, dipinti e una selezione di musica manoscritta e a stampa, e la sede bibliotecaria presso l'ex convento di San Giacomo, annesso al Conservatorio "G.B. Martini", che conserva la maggior parte del materiale bibliografico e l'archivio storico. Il Museo custodisce una delle collezioni librerie più prestigiose al mondo, con edizioni musicali a stampa dal Cinquecento al Settecento, incunaboli, preziosi manoscritti e libretti d'opera. Particolarmente significativa è la raccolta di autografi e lettere proveniente dal vasto carteggio di padre Martini con studiosi e musicisti dell'epoca. Il patrimonio comprende inoltre autografi di Rossini, Mozart e Beethoven, insieme a corrispondenze e cimeli personali dei grandi compositori.

Un ruolo fondamentale nell'arricchimento del fondo librario fu svolto da Gaetano Gaspari, bibliotecario del Liceo musicale dal 1855 al 1881, che promosse l'acquisto di volumi rari e di pregio e realizzò un monumentale catalogo a schede. Stampato tra il 1890 e il 1943, il Catalogo Gaspari rappresenta tuttora la principale chiave di accesso ai materiali musicali pre-novecenteschi, disponibile anche in versione digitale e integrata con altri strumenti di ricerca.⁴ Accanto a questo, l'Istituto mette a disposizione il catalogo degli strumenti musicali, versione aggiornata di quello a stampa curato da John Henry van der Meer (1993).⁵

² Per una panoramica sulle raccolte conservate nel Museo si veda Bianconi e Isotta 2004; Merizzi 2007. Per la storia istituzionale si veda anche *Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, La storia del museo*, disponibile online: <https://www.museibologna.it/musica/categorie/la-storia-del-museo-prova-con-schede-306/>.

³ Per un inquadramento su padre Martini, cfr. Pasquini 2007.

⁴ Per una descrizione dettagliata dei cataloghi digitali e dei progetti di digitalizzazione del Museo (Catalogo Gaspari, quadreria, carteggi, strumenti musicali, repertori di insegnanti e allievi del Liceo, OPAC SBN): Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, *Cataloghi online* (<https://www.museibologna.it/musica/schede/cataloghi-1684/>).

⁵ Per un quadro completo dei cataloghi digitali messi a disposizione dall'Istituto – tra cui il catalogo della quadreria (che documenta oltre 300 ritratti, busti e fotografie), quello dei carteggi (che comprende circa 10.000 lettere, tra cui le 6.000 del carteggio martiniano), i dati relativi agli insegnanti e agli allievi del

La collezione di strumenti musicali abbraccia quattro secoli, dai flauti rinascimentali ai pianoforti ottocenteschi, e comprende strumenti di eccezionale pregio: tra questi l'*Armonia di flauti* di Manfredo Settala (1650), il clavicembalo enarmonico (*o omnitonum*) di Vito Trasuntino (1606), la tiorba in forma di kithara, il prezioso pianoforte *Érard* del 1811 e il pianoforte Pleyel del 1844 di Gioachino Rossini. Un allestimento specifico ricostruisce inoltre il laboratorio del liutaio bolognese Otello Bignami, erede della tradizione liutaria cittadina.⁶

La quadreria, composta da oltre trecento ritratti di musicisti, compositori, teorici e cantanti, costituisce una raccolta di arte figurativa di straordinaria rilevanza: tra i dipinti spiccano l'unico ritratto noto di Antonio Vivaldi, quello di Mozart ventunenne con lo Speron d'oro, Johann Christian Bach dipinto da Thomas Gainsborough e il celebre ritratto di Farinelli con i reali di Spagna, opera di Corrado Giaquinto.⁷

L'esposizione permanente intreccia storia, teoria e pratica musicale: dalle concezioni teoriche rinascimentali ai protagonisti del Settecento europeo – con particolare attenzione a Farinelli – fino all'Ottocento rossiniano, a testimonianza del legame profondo tra Bologna e i suoi musicisti. Accanto alle collezioni fisiche, il Museo offre oggi un ampio ventaglio di strumenti per la ricerca online, frutto di progetti di catalogazione e digitalizzazione avviati dalla fine degli anni Novanta.⁸

L'attuale fisionomia del Museo internazionale e biblioteca della musica – incentrata sulla raccolta, classificazione ed esposizione dei materiali musicali – si inserisce in una trasformazione più ampia che interessò l'Europa nella seconda metà dell'Ottocento, quando la musica iniziò a essere trattata come patrimonio storico e culturale da rendere accessibile al pubblico. Un ruolo cruciale in questo processo fu svolto dalle grandi esposizioni universali, che divennero luoghi di sperimentazione museografica e di presentazione della musica attraverso strumenti, documenti e repertori provenienti da diverse tradizioni. È proprio in questo contesto culturale, che ridefinisce il rapporto tra musica e spazio espositivo, che si colloca anche la stagione di eventi che porterà alla progettazione e alla realizzazione dell'Esposizione Emiliana di Bologna del 1888.

Liceo musicale raccolti da Federico Vellani e, attraverso l'OPAC SBN, gran parte del patrimonio librario e musicale – si veda: <https://www.museibologna.it/musica/schede/cataloghi-1684/>.

⁶ Le schede descrittive degli strumenti citati sono consultabili nel catalogo online del Museo: <https://www.museibologna.it/musica/strumentimusicali/ricerca/>. Per il laboratorio di Otello Bignami si veda: <https://www.museibologna.it/musica/schede/il-laboratorio-di-liuteria-di-otello-bignami-223/>.

⁷ Per uno studio complessivo sulla quadreria si veda Bianconi e Casali Pedrielli *et al.* 2018.

⁸ Tra i principali progetti di digitalizzazione si segnalano: la *Biblioteca online* (dal 2011, con oltre 1500 documenti), il progetto *Corago* (in collaborazione con l'Università di Bologna, che ha portato alla digitalizzazione di più di 7.000 libretti per musica italiani, concluso nel 2017), la pubblicazione di oltre 400 ritratti di musicisti (2011), la digitalizzazione dell'epistolario martiniano (dal 2006), di circa 25 manoscritti liturgici (2005), dei manoscritti polifonici Q.15 e Q.11 (2003, nell'ambito del progetto *DIAMM*), e infine di circa 300 antologie di musica profana a stampa del XVI-XVII secolo (1999). Tutti i progetti sono consultabili sul sito ufficiale del Museo: <https://www.museibologna.it/musica/tools/prodig/>.

2. LA MUSICA NELLE ESPOSIZIONI UNIVERSALI: UN PERCORSO VERSO L'ESPOSIZIONE EMILIANA DI BOLOGNA (1888)

Nella seconda metà del XIX secolo le esposizioni universali si affermarono in Europa e negli Stati Uniti come strumenti di rappresentazione politica e culturale della modernità. Tali eventi trascendevano la funzione di semplici vetrine di innovazioni industriali o tecnologiche; si configuravano come autentiche messe in scena del potere imperiale, della capacità organizzativa degli Stati e della fiducia positivista nel progresso (Finnegan e Wright 2015; Geppert e Baioni 2004).⁹

Negli anni Ottanta del XIX secolo le trasformazioni economiche e sociali stimulate dalla seconda rivoluzione industriale ebbero un impatto significativo anche sulla musica, che divenne parte integrante di questo scenario (Kirby 2022; Swan 1998; Musgrave 1995). I progressi tecnologici – dalla meccanica di precisione alle prime forme di registrazione sonora – alimentarono una nuova attenzione verso il suono e verso i dispositivi musicali; parallelamente la ricerca musicologica andava consolidandosi come disciplina autonoma. Bruno Nettl (2010: 7-8) individua tre tendenze che orientarono la cultura europea e le esposizioni internazionali di quel decennio: la spinta ad appropriarsi del mondo e delle sue risorse materiali e simboliche, l'affermazione dei nazionalismi, infine l'interesse crescente per le relazioni tra culture, che portava a recepire e reinterpretare la varietà culturale globale in forme compatibili con il quadro ideologico europeo.

Queste dinamiche favorirono la nascita di progetti tassonomici volti a ordinare, secondo criteri storici e geografici, le forme e i comportamenti musicali affermatasi su scala mondiale. Tra i più rilevanti la classificazione degli strumenti musicali di Victor Mahillon (1880), poi rielaborata nel 1914 da Erich von Hornbostel e Curt Sachs. Applicando criteri ispirati alle scienze naturali – la botanica e la zoologia in particolare – tali tassonomie consideravano per la prima volta i dispositivi sonori nel proprio complesso e li ordinavano a partire dalle loro caratteristiche fisico-acustiche: il che inaugurava un modo di guardare alle culture musicali non centrato esclusivamente sulla storia recente degli strumenti moderni in uso nella cultura europea.¹⁰

Accanto ai prodotti industriali e alle innovazioni tecnologiche anche il suono e in particolare la musica costituiva un elemento di notevole interesse in molte esposizioni. In questi eventi la musica veniva rappresentata attraverso oggetti sonori o attraverso esibizioni; utilizzata come simbolo delle differenze nazionali e culturali; invocata come indicatore di universalismo; utilizzata per scopi commerciali o per intrattenere i visitatori (Kirby 2022).¹¹

⁹ Per una bibliografia di riferimento sulle esposizioni internazionali e universali cfr. Geppert, Coffey e Lau 2006.

¹⁰ Le tassonomie fino ad allora impiegate tenevano conto esclusivamente della collocazione degli strumenti musicali nelle compagini orchestrali di tradizione europea, con ciò escludendo di fatto la possibilità di collocarvi oggetti a essa estranei. Si veda su questo argomento l'introduzione di Febo Guizzi (2002) alla traduzione italiana della "Sistematica" di Hornbostel e Sachs. Si veda anche Guizzi 2020.

¹¹ La *Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations* di Londra del 1851 è indicata da Sarah Kirby (2022: 28) come il precedente storico di una "esposizione" della musica. Si veda anche Willson 2016. Altri esempi di esposizioni in cui la musica ebbe un ruolo di rilievo sono Sydney International Exhibition, 1879 (Orr 2008: 65-67); Melbourne International Exhibition, 1880 (Dunstan 2008: 67-70); World's Columbian

Uno degli aspetti più significativi fu l'esposizione di strumenti musicali provenienti da tradizioni extraeuropee. Collocati accanto a strumenti della tradizione occidentale, questi manufatti venivano decontestualizzati dalle pratiche sociali e rituali di appartenenza, ordinati secondo criteri museografici che rispondevano a logiche tassonomiche piuttosto che culturali.¹²

Tale esposizione offriva nuove informazioni su altre culture musicali, ma rifletteva al tempo stesso i presupposti e i valori eurocentrici con cui venivano ordinati e interpretati, con il rischio inevitabile di semplificazioni e fraintendimenti. In questo senso, come osserva Cottrell, i sistemi di classificazione:

reveal as much about the culture of the classifier as they do about the culture being classified. [They] are imbued with the principles, understandings, and worldviews of those who devise them, [...] classification systems are always value laden, they are never value free. (2024: 9)

Talvolta questi oggetti venivano interpretati come rappresentativi di una fase precedente dell'evoluzione umana, altre volte ricompresi in tassonomie interne alla tradizione musicale europea.

Nel quadro europeo delle grandi esposizioni universali, anche l'Italia postunitaria individuò in queste manifestazioni uno strumento di affermazione e visibilità. Pur senza raggiungere le dimensioni e l'affluenza di pubblico registrate in Inghilterra, Francia o negli Stati Uniti, le esposizioni italiane si imposero come importanti fenomeni di massa, occasioni per consolidare un senso di identità nazionale e per rivendicare un ruolo nel panorama economico e culturale europeo.¹³

Tra le prime città a promuovere tali iniziative vi furono Torino (1870 e 1884), Roma (1874 e 1887) e Milano (1881). A queste si aggiunse Bologna, che avviò una serie di progetti economici e culturali volti allo sviluppo urbano e culminati nell'Esposizione Emiliana del 1888. L'evento, organizzato in concomitanza con l'ottavo centenario dell'ateneo bolognese, fu articolato in tre sezioni: l'Esposizione Emiliana di Agricoltura e Industria, la Mostra Internazionale di Musica e l'Esposizione Nazionale di Belle Arti. La sede principale fu il "passeggio Regina Margherita" (gli attuali Giardini Margherita), dove sorsero i padiglioni dedicati all'Agricoltura, all'Industria e alla Musica, mentre il Padiglione di Belle Arti trovò posto nella villa legatizia di San Michele in Bosco (Basevi 2015).

L'iniziativa bolognese rappresentò, nel panorama nazionale e internazionale, un caso assai singolare per la centralità assoluta attribuita alla musica rispetto alle altre sezioni. Se è vero che già l'Esposizione milanese del 1881 aveva proposto al pubblico collezioni di strumenti antichi ed extra-europei, fu infatti a Bologna che la musica assunse per la prima

Exposition di Chicago, 1893 (Guion 1984: 81-96); Exposition Universelle di Parigi, 1899 (Fauser 2005; Pasler 2004: 24-76, e 2012: 52-74).

¹² Per una prospettiva volta a connettere l'analisi materiale degli strumenti alle pratiche sociali e culturali che li circondano si rinvia, oltre ai saggi contenuti nei volumi curati da Cottrell (2024) e da Clayton, Herbert e Middleton (2012), anche ai lavori di Dawe (2001 e 2012) e Bates (2012).

¹³ Si veda, ad esempio Picone Petrusa, Pessolano e Bianco 1988.

volta un ruolo di primo piano e si configurò come elemento distintivo e caratterizzante dell'intera manifestazione.

3. L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MUSICA DI BOLOGNA (1888): GLI STRUMENTI MUSICALI "EXTRA-EUROPEI"

A Bologna un primo progetto di esposizione musicale era stato concepito già negli anni Settanta dell'Ottocento per iniziativa di un gruppo di notabili locali. Il manifesto programmatico delineava due sezioni principali per la futura "Esposizione Internazionale della Musica": una mostra rappresentativa e una esecutiva, con l'ambizioso obiettivo di mettere in luce i tratti peculiari «della storia e sviluppo della musica» (Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia 1877: 769). Un primo tentativo di realizzazione, previsto per il 1878, fallì tuttavia a causa di difficoltà organizzative, e l'iniziativa dovette attendere un decennio prima di concretizzarsi: solo nel 1888 trovò attuazione all'interno dell'Esposizione Emiliana.¹⁴

Nel frattempo Bologna aveva conosciuto importanti traguardi in campo culturale e musicale. Già nei primi anni Settanta il successo tributato alle rappresentazioni di *Lohengrin* (1871) e *Tannhäuser* (1872) avevano proiettato la città sulla scena europea.¹⁵ A livello nazionale, il consolidamento fu favorito dalla nascita di associazioni musicali, dalle attività del Liceo musicale e dalle iniziative dell'Accademia Filarmonica (Marcante e Tonini 2015: 33). Un contributo decisivo fu dato da Federico Vellani, segretario del Liceo Musicale, che nel 1866 redasse un inventario di 53 strumenti (1866a) e pubblicò un catalogo fotografico degli strumenti musicali conservati presso l'istituto (1866b): uno dei primi esempi di documentazione sistematica finalizzata alla conservazione e al restauro degli strumenti, che anticipò i cataloghi corredati di fotografie di esposizioni internazionali, come il *Catalogue of the Special Exhibition of Ancient Musical Instruments* della mostra londinese del 1872.

La mostra musicale trovò sede nel Palazzo della Musica, costruito appositamente per l'Esposizione Emiliana. Alla sua realizzazione contribuirono numerose istituzioni italiane ed europee, proprietarie di materiali storico-musicali di pregio. Il programma prevedeva l'esposizione di opere, l'organizzazione di concerti e la partecipazione di importanti personalità e musicisti giunti a Bologna da tutto il continente (Fiori 2004). La mostra presentava inoltre un'ampia raccolta di strumenti antichi e moderni, provenienti da

¹⁴ Il *Catalogo ufficiale* dell'Esposizione (1888) rimane, ad oggi, l'unica testimonianza esaustiva della mostra. Oltre al *Catalogo*, che costituisce la principale testimonianza a stampa, informazioni preziose si ricavano anche dai documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna (Esposizione Emiliana 1878-1889 – Inventario VII/70), che raccolgono il complesso delle carte relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. Ulteriori indicazioni sugli strumenti extraeuropei compaiono nella *Guida del Museo Civico di Bologna* del 1914 (Fрати 1914), nel *Catalogo* del 1923 (Ducati 1923) e, più recentemente, nel catalogo del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica. Si tratta tuttavia di dati parziali e spesso imprecisi, limitati a nome, dimensioni e origine degli strumenti. Per un'analisi specifica del progetto e dell'Esposizione Internazionale di Musica del 1888 si rinvia a Fiori (2004). Si veda anche Basevi e Nottoli 2015.

¹⁵ Si veda, ad esempio, Santini e Trezzini 1987.

istituti italiani e stranieri, oltre che da collezionisti privati. Gli strumenti antichi, europei e “extra-europei”, furono riuniti in un’unica sala ed esposti in diverse vetrine, ordinate secondo la loro ultima provenienza (*ivi*: 165ss.).¹⁶

La stampa dell’epoca non mancò di sottolinearne l’originalità. Tra i cronisti vi fu Matilde Serao, inviata del *Corriere di Napoli*, che raccolse le sue corrispondenze nel volume *L’Italia a Bologna* (1888). La giornalista definì la mostra musicale «la più seducente fra le tre, poiché è, nel medesimo tempo, internazionale ma piccola, semplice in apparenza ma molto curiosa, molto bizzarra in tutti i suoi aspetti» (Serao 1888: 30), restituendo con queste parole l’atmosfera intima e cosmopolita dell’evento. Nei suoi resoconti descrisse l’entusiasmo dei visitatori e lo stupore per un allestimento che permetteva sia di suonare alcuni strumenti liberamente, sia di ammirarne altri esposti come in un museo vivente.¹⁷

Al termine della manifestazione gli strumenti furono donati alla città tramite il Liceo Musicale e il Museo Civico. In seguito, la collezione – comprendente strumenti europei ed extra-europei – fu trasferita al Museo Civico Medievale di Bologna, dove rimase in deposito fino al 2004. In quell’anno parte della collezione europea trovò una sede stabile nel Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, situato nel restaurato palazzo Aldini-Sanguinetti di Strada Maggiore.¹⁸

La raccolta degli strumenti europei è documentata dal catalogo di John Henry van der Meer (1993), che include anche l’elenco dei pezzi presentati alla mostra bolognese del 1888.¹⁹ Dallo stesso volume emerge che il nucleo «degli oggetti provenienti da altri continenti consta di 80 pezzi di qualità non eccezionale» (*ivi*: 11). In un precedente studio, van der Meer (1991: 231) precisa, inoltre, che «più della metà dei quali proviene dalla Cina, mentre altri 30 pezzi sono di origine africana, turco-araba, indiana e giapponese».

Nel corso dell’Esposizione bolognese del 1888 gli strumenti musicali “extra-europei” furono collocati in sette sezioni, organizzate secondo i nomi degli espositori e non in base alle aree geografiche di provenienza. Diversamente da altre sezioni della mostra, la raccolta si fondò in larga parte sul contributo di privati. Fanno eccezione le vetrine del Museo Musicale di Milano, che presentava una collezione di strumenti giapponesi, e quelle della Giunta Speciale di Trieste, con esemplari cinesi, arabi e giapponesi; per il resto, la maggior parte degli oggetti proveniva da raccoglitori italiani residenti fuori dall’Europa per ragioni politiche, economiche o militari (Esposizione Internazionale di Musica 1888: 59-60, 72).

¹⁶ Tra questi, ad esempio, strumenti ad arco inviati dal duca di Edimburgo e da privati; strumenti a fiato del XVI al XVIII secolo inviati dal Conservatorio di Bruxelles; clavicembali, clavicordi, organi, viole, lire da braccio e da gamba, liuti di ogni tipo. Inoltre, erano presenti strumenti extraeuropei arabi, egiziani, marocchini, cinesi, giapponesi (Esposizione Internazionale di Musica 1888).

¹⁷ Per una descrizione degli ambienti espositivi e delle collezioni si veda anche: Marcante e Tonini 2015: 35-38.

¹⁸ Per una panoramica sulla collezione di strumenti musicali extraeuropei e il loro trasferimento al Museo della Musica, si veda anche: <https://www.museibologna.it/musica/schede/gli-strumenti-musicali-221/>.

¹⁹ La donazione di antichi strumenti europei del Museo Civico consta attualmente di 141 pezzi, 55 dei quali provenienti dal Liceo Musicale e confluiti nella collezione comunale tra il 1866 ed il 1888; 21 pezzi furono acquisiti dal museo proprio in occasione dell’Esposizione.

4. ALCUNI COLLEZIONISTI E LE LORO DONAZIONI

Strumenti musicali dell'Arabia, dell'Egitto, del Sudan, della Cina e del Marocco, a corda e a fiato di diverse e bizzarre forme e dimensioni. Tutti gli strumenti di queste due vetrine che rappresentano una cospicua e rara collezione figurarono alla Esposizione Internazionale di Musica in Bologna nel 1888 e furono poi donati allo stesso Municipio dagli espositori: Achille Petri da Tangeri, Federico Amici dal Cairo, Vigna Dal Ferro da Schian-gai [sic], il Raia [sic] Sourindo Mohun Tagore da Calcutta, Riccardo Lucchesi da San Francisco in California. (Fрати 1914: 139)

Negli anni precedenti l'inaugurazione dell'Esposizione, strumenti musicali «di diverse bizzarre forme e dimensioni» giunsero a Bologna per essere esposti al Palazzo della Musica. I principali contributori all'Esposizione erano per lo più privati che, dislocati in diverse parti del mondo, mantenevano un legame con la città di Bologna. Ripercorrere le vicende personali di alcuni di questi donatori permette di ricostruire la storia della presenza degli strumenti extra-europei nella collezione e di riflettere sul ruolo delle reti culturali e coloniali che ne hanno favorito l'acquisizione e la circolazione.

Tra le molte personalità che contribuirono all'Esposizione del 1888, Giovanni Vigna Dal Ferro si distingue come una pienamente rappresentativa dello spirito coloniale dell'epoca.²⁰ Viaggiatore, editore e corrispondente per diversi giornali italiani, Giovanni Vigna Dal Ferro (1840-1919) studiò lingue all'Università di Bologna e fu tra gli animatori della vita intellettuale cittadina. Avviatosi alla carriera giornalistica, nel 1874 fondò il quotidiano *La Patria*, che pochi anni più tardi sarebbe stato assorbito dal neonato *Resto del Carlino* (Santini 2005: 4-5). A partire dal 1876 si trasferì negli Stati Uniti. Nei quattro anni successivi viaggiò estesamente, osservando da vicino l'Ovest americano: l'esperienza trovò espressione nel volume *Un Viaggio nel Far West Americano* (Vigna Dal Ferro 1881) e offrì al giornalista bolognese l'occasione di entrare in contatto con la comunità cinese di San Francisco, descritta in diversi articoli apparsi sulla stampa italiana (Bohme e Vigna dal Ferro 1962: 159-161). Negli anni Ottanta dell'Ottocento, Vigna Dal Ferro rivolse decisamente la sua attenzione all'Estremo Oriente, viaggiando in India, Australia e Siam, per poi stabilirsi a Pechino, dove operò come traduttore e segretario presso l'ambasciata italiana fino al 1888. Alla fine dell'Ottocento, dietro incarico del governo, promosse attivamente le esposizioni italiane, viaggiando tra l'Europa e gli Stati Uniti,²¹ e proseguì parallelamente l'attività di corrispondente estero per diversi giornali. Agli inizi del Novecento tornò in Cina al seguito del contingente italiano impegnato nella repressione della rivolta dei Boxer, stabilendosi presso la concessione italiana di Tianjin (Tientsin)²²

²⁰ Il seguente profilo biografico è ripreso e adattato da Bohme e Vigna dal Ferro 1962, a cui si rimanda per ulteriori informazioni e per un approfondimento sull'attività letteraria dell'autore.

²¹ Secondo quanto riportato da Bohme (1962: 150), Vigna Dal Ferro fu inviato a Chicago nel 1893, in occasione della *World's Columbian Exposition*, e nel 1900 a Parigi per l'*Exposition Universelle*. Tale attività fa seguito a un primo incarico, conferitogli dal governo italiano nel 1876, come segretario della commissione italiana per la *Centennial Exposition* di Philadelphia, e che aveva consentito al giornalista il suo lungo soggiorno negli Stati Uniti.

²² Questa avrebbe costituito l'unico esempio di coinvolgimento coloniale dell'Italia in Asia. Si veda Marinelli 2009.

in qualità di delegato commerciale. Gli strumenti inviati da Vigna Dal Ferro all'Esposizione bolognese comprendevano, tra gli altri, liuti, cetre e flauti della tradizione *sizhu* ("seta e bambù"), nonché tamburi, gong e cembali impiegati nell'opera cinese. La sua collezione, una delle più consistenti oggi conservate al Museo, conta 32 strumenti. Tuttavia, il Catalogo (1888: 73-74) ne elenca soltanto 28, molti dei quali con attribuzioni errate o approssimative. Il volume segnala inoltre la presenza di «Sei libri giapponesi. Trattati di musica», oggi non più reperibili.

Ulteriori strumenti cinesi, provenienti dalla Chinatown di San Francisco, furono raccolti da Riccardo Lucchesi (1852-1915). Formatosi in pianoforte e composizione presso il Liceo Musicale di Bologna (oggi Conservatorio "Giambattista Martini"), Lucchesi emigrò negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, stabilendosi in California, dove si affermò come pianista e compositore, critico musicale e insegnante di canto e pianoforte. Le sue attività possono essere parzialmente ricostruite attraverso bollettini e articoli apparsi sulla stampa italiana e statunitense: la *Gazzetta Musicale di Milano* (1888: 146) ne esalta le doti concertistiche, notando come «si distinse, in particolare, al pianoforte, il signor Riccardo Lucchesi»; il *Taylor University Bulletin* (1921) lo descrive invece come «the eminent Italian composer and teacher of voice and piano, Signor Riccardo Lucchesi of Los Angeles», attestando la qualità della sua attività didattica. Nonostante i successi conseguiti nella metropoli californiana, Lucchesi mantenne legami con la città natale, alla quale tornava saltuariamente: nel 1903 il Teatro Comunale di Bologna ospitò un concerto di sue composizioni, interpretate dallo stesso autore insieme a un giovane Ottorino Respighi.²³ Secondo l'Archivio del Museo Civico Medievale l'invio degli strumenti musicali da lui raccolti fu accompagnato da una relazione dettagliata, che descriveva materiali, modalità di emissione sonora, contesti d'uso e comprendeva inoltre diverse pagine dedicate alle melodie più diffuse per liuto *pipa* e per cetra *guqin* (rispettivamente i volumi no. P318/1-2 e P318/3-6). Tuttavia, né i manuali né gli undici strumenti inviati da Lucchesi – oggi conservati presso il Museo – compaiono nel Catalogo del 1888, poiché sarebbero giunti a Bologna troppo a ridosso dell'apertura dell'esposizione (Marcante, Tonini 2015: 37).

Tra i contributori di strumenti musicali provenienti dall'Africa figura l'ingegnere Federico Amici Bey (1828-1907), nato a Roma da una nobile famiglia bolognese e residente al Cairo tra il 1876 e il 1890 (Dori 1959). Trasferitosi in Egitto per dirigere il servizio di statistica, incarico mantenuto fino al 1883, Amici si impegnò a lungo per realizzare il primo censimento scientifico della popolazione egiziana, completato tra numerose difficoltà e turbolenze politiche tra il 1881 e il 1882 (Briani, 88-89).²⁴ I risultati di quel lavoro confluirono nell'opera illustrativa *L'Égypte ancienne et moderne et son*

²³ Archivio storico, Teatro Comunale di Bologna, 1894-1903: <https://www.tcbo.it/il-teatro/archivio-storico/1894-1903/> (consultato il 18 settembre 2025).

²⁴ Negli stessi anni in cui Amici si adoperava per convincere il governo egiziano a portare avanti il censimento, il paese era scosso dalla Rivolta di 'Urabi, un tentativo di rivoluzione nazionalista che tra il 1879 e il 1882 mirò a porre fine all'influenza europea sull'Egitto e che avrebbe invece segnato l'inizio del dominio britannico (Reid 1998). Nel suo profilo biografico, Balboni (1906: 265-266) osserva che ad Amici «non gli fu dato di completare [il censimento] a causa dell'insurrezione di Arabi-Pascià [sic]». Per una contestualizzazione più puntuale dell'attività di Amici si rimanda a Bono 1983.

dernier recensement (1884). In riconoscimento dei suoi meriti Amici fu insignito del titolo onorifico di “Bey”. La sua fortuna si interruppe però nel 1890, quando fu costretto a lasciare l’Egitto a causa di speculazioni rovinose. Gli anni successivi alla direzione del servizio di statistica coincisero con l’invio di diversi strumenti musicali all’Esposizione di Bologna: sedici di essi sono oggi attribuiti con certezza ad Amici. Tra questi si annoverano due vielle *rabab*, vari doppi clarinetti *arghul* egiziani, nonché un’arpa *kundi* e due lire *kissar* provenienti dall’Africa centro-orientale.

Tra le personalità di maggiore rilievo coinvolte nell’Esposizione del 1888 è da annoverare Raja Sir Sourindro Mohun Tagore (1840-1914), esponente di una facoltosa famiglia di proprietari terrieri bengalesi di Calcutta.²⁵ Musicologo, compositore e organologo di fama internazionale, nonché intellettuale protagonista del movimento di riforma della musica indiana, Tagore fu un convinto e leale sostenitore dell’Impero, di cui utilizzò l’ideologia coloniale per farsi attivo promotore di una tradizione musicale nazionale dell’India.²⁶ Tale prospettiva si riconosce nella produzione scientifica del Raja, che include saggi teorici, trattati musicologici, studi organologici, raccolte di poesie e canzoni dedicate alla musica e alla danza in bengalese, inglese e sanscrito. In questi lavori, la prospettiva comparativa con la tradizione colta europea è costantemente presente e riflette sia la formazione coloniale, borghese e orientalista dell’autore, sia il suo intento di ricostruire, spesso in modo forzato, un presunto passato musicale indiano “classico”, al quale venivano ricondotte anche le tradizioni popolari (Bhattacharyya 2024: 501).²⁷ I materiali e le pubblicazioni di Tagore, largamente diffusi alla fine del XIX secolo, ebbero un ruolo significativo nello sviluppo dell’organologia e dell’etnomusicologia.²⁸ Alcuni suoi volumi dedicati alla musica, alla danza e alla poesia indiana (inv. no. P284-P295 e P337-338) furono inviati a Bologna assieme a un pregiato liuto *surbahār* (o “sitar basso”, inv. no. 1725), menzionato nel Catalogo (1888: 38-39) come «specie di chitarrone indiano moderno» assieme ai titoli dei volumi donati dal Raja.²⁹

²⁵ Alla stessa famiglia appartiene anche il premio Nobel Rabindranath Tagore (1861-1941).

²⁶ In tal senso, risulta particolarmente eloquente l’adattamento dell’inno nazionale britannico in uno stile modellato sul gusto musicale indiano (Capwell 1987).

²⁷ A causa del suo forte legame con l’Impero, la figura di Tagore è diventata marginale nel contesto indiano post-coloniale (Capwell 1991; Clayton 2016). Williams (2016) sottolinea come la svolta intellettuale nella musicologia indiana fosse già in atto prima dell’arrivo di autori anglofoni come Tagore.

²⁸ È stato osservato (Jairazbhoy 1990: 73) che le misurazioni della scala indiana riportate in *Hindu Music* (Tagore 1882, inv. no. P290 nel catalogo del Museo) furono utilizzate da Alexander J. Ellis nelle sue ricerche sulle scale non temperate nel famoso studio del 1885 (Ellis & Hipkins 1885), e che possa esistere una diretta affinità tra il concetto di *cent*, elaborato da Ellis, e quello di *śruti* presente nella teoria musicale indiana. Diversi studi (Capwell 1986: 152; Flora 2000: 322; Jairazbhoy 1990: 71-72) hanno inoltre suggerito che lo schema a quattro categorie per la classificazione degli strumenti musicali elaborato da Victor Mahillon nel *Catalogue* della collezione di Bruxelles (1880) – poi confluito nel sistema Hornbostel-Sachs (1914) – fosse ispirato alla classificazione indiana del *Nāṭyaśāstra*, che l’organologo belga avrebbe conosciuto grazie alla donazione, nel 1875, di circa cento strumenti indiani e diversi volumi teorici da parte di Tagore al re del Belgio.

²⁹ Secondo il Catalogo, assieme al *surbahār* sarebbe stato esposto anche un «Dizionario degli stromenti degli Hindù, aperto alla parola *Sur-bahar*», che non compare però oggi nella collezione. Il volume potrebbe corrispondere al *Catalogue of Musical Instruments* (Tagore 1884). Inoltre, il Catalogo segnala la presenza di 12 volumi inviati dal Raja, mentre attualmente la collezione del Museo ne conta 14.

La ricostruzione delle vicende biografiche dei donatori e delle modalità di acquisizione degli strumenti ha permesso di comprendere come la collezione si sia formata attraverso reti di relazioni culturali e coloniali transnazionali. Tuttavia la sola indagine storica non è sufficiente a restituire la reale consistenza del fondo né a chiarire la natura e il valore dei singoli oggetti. Per cogliere appieno il significato di questi materiali nel contesto museale contemporaneo è stato dunque necessario affiancare alla prospettiva storica un'analisi diretta degli strumenti, volta a correggere attribuzioni errate e a riconfigurare le provenienze. Da questa esigenza di rilettura critica ha preso avvio, nel 2021, il progetto di catalogazione e di analisi organologica della collezione, che rappresenta oggi il primo tentativo sistematico di studio dell'intero nucleo strumentale.

5. IL LAVORO DI CATALOGAZIONE

Fino ad oggi, la collezione ha ricevuto scarsa attenzione. Più di trent'anni fa, l'organologo van der Meer (1991) – che, come si è ricordato, aveva già segnalato l'elevato numero di strumenti cinesi e la loro qualità a suo avviso modesta – osservava l'assenza di un progetto volto al restauro e all'esposizione di tali strumenti, auspicando la pubblicazione di un catalogo completo in futuro.

Il suo auspicio è rimasto inascoltato fino al 2021, quando un gruppo di etnomusicologi del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, coordinato da Nico Staiti e comprendente anche gli autori di questo saggio insieme a Nicola Renzi, con la collaborazione delle studentesse Yifei Zhang e Jingzhi Zhao per la decifrazione delle iscrizioni in cinese, ha avviato un lavoro sistematico di catalogazione e di analisi organologica della collezione. L'obiettivo del progetto, ormai in fase di completamento, è la realizzazione di un catalogo di riferimento che includa analisi approfondite degli strumenti più significativi.

Nel corso di tale attività il gruppo di ricerca ha avuto accesso alle schede di catalogazione storiche, basate sulle informazioni tratte dal catalogo dell'Esposizione del 1888. Alcune di esse riportano solo dati essenziali – come il nome dello strumento, una fotografia e le dimensioni approssimative (Fig. 1) – mentre altre, più complete, includono una descrizione dettagliata (Fig. 2).

Tuttavia, le schede di catalogo esistenti si sono rivelate spesso incomplete o imprecise, carenti di informazioni essenziali per una corretta identificazione dei reperti (Figg. 3, 4, 5). Si è pertanto reso necessario redigere nuove descrizioni analitiche di ciascun oggetto, al fine di approfondirne la provenienza e di ricostruirne, per quanto possibile, l'origine. Nel corso dell'analisi comparativa è emerso che numerose etichette applicate agli strumenti erano state scambiate o attribuite erroneamente a oggetti diversi. È stato possibile ricostruire le corrette attribuzioni grazie alle informazioni riportate sulle etichette – recanti il nome dello strumento, il numero d'inventario e talvolta il nome del donatore – confrontandole con il materiale fotografico allegato, spesso costituito da negativi su lastre su vetro (Fig. 3b).

In certe circostanze non è stato più possibile stabilire con certezza a quale collezione appartenesse originariamente un determinato esemplare. Il processo di revisione ha

inoltre messo in luce che alcuni strumenti precedentemente classificati come cinesi provengono in realtà dalla Corea o dal Giappone.³⁰ Il lavoro di catalogazione è stato ulteriormente ostacolato dalla fragilità dei manufatti (Fig. 1), in diversi casi incompleti o costituiti da elementi appartenenti a strumenti di diversa provenienza, verosimilmente assemblati in modo improprio durante i numerosi trasferimenti della collezione tra diverse istituzioni. In alcuni casi è stato necessario intervenire per tentare una ricostruzione della configurazione originaria degli strumenti.

A rendere il lavoro ancor più complesso, nel corso della ricerca sono emersi dai depositi del Museo Civico Medievale nuovi strumenti extraeuropei non precedentemente documentati, che hanno ulteriormente ampliato la già estesa collezione. Nelle fasi più recenti del progetto si è quindi provveduto non solo alla descrizione di questi oggetti, ma anche, in alcuni casi, alla loro parziale ricostruzione e alla riassegnazione della corretta provenienza. Tali operazioni hanno richiesto un'analisi organologica approfondita, fondata sull'esame congiunto degli aspetti strutturali e decorativi di ciascuno strumento.

³⁰ Il gruppo include 4 strumenti coreani – tre oboi *piri* e una viella *haegum* (Fig. 3) – e un organo a bocca giapponese *sho*, appartenente alla donazione Vigna Dal Ferro.

MUSEO CIVICO

COMUNE DI BOLOGNA - MUSEO CIVICO

SALA

N. di inv. 3264 LA MEMORIA DI FERDINANDO M. 1887

Provenienza Municipio Frati 1887, p. 64

Ref. Cat. 1887

Ref. Cat. 1923

Materiale e tecnica legno, zucche svuotate, correggie di cuoio

Misure 74 x 42

OGGETTO idiofono a percussione

ATTRIBUZIONE Mozambico ?

DATAZIONE

Archivio fotografico Negativo n. 162 AU. 96; MUSELLANEN

Dispositive n.

Fotocolor n.

Scheda n. 1

Data

Ripresa effettuata il

Copie 7x10

Copie 18x24

Descrizione e stato di conservazione

Le dieci tavolette di legno duro sono assicurate al telaio per mezzo di strisce di cuoio; al di sotto d'ognuna una zucchetta ha funzione di risuonatore. Le zucchette recano traccia di una sostanza resinosa aderente alla superficie, in cui sono inseriti dei grani nerastri: tale artificio è adoperato per modificare il tono dei risuonatori. Il telaio, completato da un bastone curvo per facilitare il trasporto, è decorato da semplici intagli.

Analisi stilistica e confronti

Mostre

Bibliografia

FIG. 1A-B. Scheda di uno xilofono *mbila* del Mozambico (inv. no. 3264, donazione Mastriqli).

COMUNE DI BOLOGNA - MUSEO CIVICO

SALA

N. di inv. 1686

Provenienza Donà Amici (elenco n.17 / B 12)

Ref. Cat. 1887

Ref. Cat. 1923

Materiale e tecnica canna

Misure 39,2 x 4

OGGETTO ARCHUL

ATTRIBUZIONE

DATAZIONE

Archivio fotografico Negativo n. (Ac. 7 / 1 / B)
FRAT. 104
 Diapositive n.
 Fotocolor n.

Scheda n.

Data

Ac. 7/1 parte

Ripresa effettuata il

Copie 7x10

Copie 18x24

Descrizione e stato di conservazione

Tipo particolare di arghul, clarinetto arabo costituito da due canne parallele e legate insieme, l'una con 6 fori, per la melodia, e l'altra, un poco più lunga, senza fori, con funzione di bordone (cioè di accompagnamento a suono unico), in cui, a questa canna di bordone, per ampliarne il suono, è stato applicato un padiglione in latta, ad imbuto, di sagoma stretta ed affusolata. Le due canne sono fornite di ance semplici battenti e sono legate insieme con spago tanto di nero.

~~Analisi stilistica e confronti~~

L'arghul comprende 3 tipi, a seconda delle misure che può raggiungere il bordone, sia con una canna più lunga, sia mediante l'aggiunta di altri tubi: 1) arghul el asghar, il più piccolo, di circa cm.40 di lunghezza, come questo;

2) arghul el sohair, il medio, di 60-100 cm. ;

3) arghul el kebir, che raggiunge i 140 cm.

Stato di conservazione discreto: manca un'ancia

Mostra

Bibliografia

MISURE :

L tot. senza ancia 36

" " con " 41

∅ tubo in basso, presso pad.1

∅ tubicino ancia (unico presente)9

∅ pad. 4/3,5 (ovalizzato)

FIG. 2A-B. Scheda di un *arghul* (doppi clarinetti egiziani, inv. no. 1686, donazione Amici). La descrizione risulta più articolata rispetto a quelle presenti in altre schede.

FIG. 3A-B. Viella tubolare bicorde coreana *haegum* (inv. no. 1692, donazione Vigna Dal Ferro) con etichette (a) e negativo su lastra su vetro (b) associata alla scheda che ritrae lo strumento (il terzo da sinistra) accanto ad altri esemplari della stessa collezione.

FIG. 4. Lato frontale della scheda della viella coreana *haegum* no. 1692, in cui compare un nome errato dello strumento. Il termine "ravanastron" deriva probabilmente da *ravanahatha*, una viella diffusa in India e Sri Lanka.

FIG. 5. Lato frontale della scheda del liuto marocchino 'awisha (inv. no. 1675, donazione Petri), in cui lo strumento viene denominato "monocordo Sioux (America del Nord)".³¹

6. ALCUNI STRUMENTI MUSICALI CINESI E LE LORO ISCRIZIONI

Come osservato da van der Meer (1991: 231), oltre la metà degli strumenti extraeuropei inviati all'Esposizione apparteneva alla cultura cinese e proveniva dalla Cina – in particolare da Shanghai, tramite Giovanni Vigna Dal Ferro – o dalla Chinatown di San Francisco, attraverso Riccardo Lucchesi. Van der Meer giudicò tali strumenti di modesto interesse, ritenendo che non rappresentassero esemplari rari o di pregio, né presentassero aspetti di particolare interesse organologico.³² Si tratta infatti, nella

³¹ Sul *Catalogo Ufficiale* (Esposizione 1888: 73) lo strumento viene denominato «Istrumento monocordo su cassa di pelle». Nella *Guida del Museo Civico di Bologna* (Fratini 1914: 139) viene definito «monocordo Sioux (America del Nord)» e nella descrizione più in basso si legge «Chitarra dei Sioux a due corde ricoperta di pelle ornata di cinghiette con piccole conchiglie». La dicitura "monocordo Sioux" compare ancora nell'edizione del 1923 della *Guida del Museo civico di Bologna* (Ducati 1923: 199) e infine nelle schede del catalogo attuale.

³² Ad esempio, nella collezione è presente un solo *guqin* (inv. n. 1740, Vigna Dal Ferro), la celebre cetra "antica" tradizionalmente associata alla figura di Confucio e alla cultura dei letterati. Strumento di altissimo prestigio, il *guqin* è circondato da un'aura di semi-sacralità che investe tanto le modalità di costruzione quanto le tecniche esecutive e le forme di trasmissione del sapere musicale (si veda Gulik 2011). In questa prospettiva, il giudizio espresso da van der Meer sembra tradire un approccio che privilegia gli strumenti legati alla musica colta cinese, considerandoli depositari di un valore artistico e culturale superiore, e tende a ritenere di minore interesse quelli di ambito più popolare, che costituiscono invece la maggioranza della collezione bolognese.

maggior parte dei casi, di strumenti di uso comune, diffusi nei complessi amatoriali di musica sizhu e nelle formazioni percussive impiegate nel teatro dell'opera cinese.

Tuttavia un esame più approfondito della collezione ha rivelato come molti di questi strumenti presentino iscrizioni calligrafiche di notevole interesse. Tra gli strumenti cinesi, in particolare, si osserva un'ampia varietà di materiali e tecniche impiegate per la realizzazione di tali iscrizioni: incisioni su legno o corno, decorazioni laccate, e scritture a inchiostro su carta o direttamente sul corpo dello strumento.

Nel corso del lavoro di catalogazione è stato possibile individuare tre principali tipologie di iscrizioni:

- decorative, di carattere estetico o simbolico;
- commerciali, legate all'identificazione di botteghe, artigiani o committenti;
- funzionali alla pratica musicale, utilizzate come ausilio alla memorizzazione o alla trasmissione dei repertori.

Le categorie proposte e di seguito discusse hanno valore puramente analitico e diversi strumenti possono rientrare contemporaneamente in più di una di esse.

L'analisi congiunta degli aspetti materiali e delle iscrizioni calligrafiche mette in luce come tali segni non si limitassero a conferire agli strumenti un valore simbolico, spesso associato a una cultura elitaria, ma potessero anche assumere funzioni pratiche: tutela della proprietà materiale e intellettuale, sostegno all'apprendimento e alla trasmissione musicale.

In questo senso, il lavoro di catalogazione ha consentito di restituire significato socio-culturale degli strumenti, evidenziando le «webs of complex relationships – between humans and objects, between humans and humans, and between objects and other objects» (Bates 2012: 364) che legano tra loro i diversi oggetti, in dialogo con lo studio delle loro caratteristiche organologiche.³³

ISCRIZIONI CALLIGRAFICHE DECORATIVE

Le squisite ornamentazioni in lacca, le raffinate incisioni di iscrizioni poetiche e i delicati disegni a inchiostro presenti su alcuni strumenti testimoniano la loro destinazione a una pratica musicale privata e colta, inserita in ambienti frequentati, alla fine del XIX secolo, da conoscitori di poesia, storia, pittura e calligrafia, dediti alla pratica privata o semi-privata. A questo gruppo appartengono il liuto a sei corde *pipa* (inv. n. 1689, donazione Vigna Dal Ferro), due cetre *yangqin* (inv. n. 1698, donazione Vigna Dal Ferro, e n. 1736, donazione Lucchesi), due flauti traversi *dizi* (inv. n. 1701, donazione Vigna Dal Ferro, e n. 1732, donazione Lucchesi) e un flauto a tacca *xiao* (inv. n. 1703, donazione Vigna Dal Ferro).

³³ Per una discussione sul modo in cui questi due approcci si integrano e si completano a vicenda, si vedano Dawe 2012 e Cottrell 2024.

Il liuto a sei corde³⁴ *pipa* n. 1689 presenta due placche in avorio recanti iscrizioni calligrafiche che offrono indizi preziosi sull'epoca di fabbricazione. Una di esse, più ampia e sagomata a T, è applicata all'estremità della tastiera, mentre l'altra, di dimensioni ridotte e forma trapezoidale, è incollata all'inizio della stessa (Fig. 6).

FIG. 6. Liuto *pipa* a sei corde (inv. n. 1689, donazione Vigna Dal Ferro).

La placca superiore (misure: 62×41×31 mm) è situata alla base della paletta. Due sottili cornici parallele, tracciate in inchiostro blu a 1 mm dal bordo, ne seguono il contorno. All'interno, si trovano due iscrizioni poetiche, una in inchiostro blu e una in rosso. I caratteri blu recitano:

草天平一色
风暖燕双高

*L'erba e il cielo hanno lo stesso colore,
il vento è mite e le rondini volano alte.*

³⁴ Questo esemplare si distingue per le sue sei corde – *luxian pipa* – rispetto al più comune *pipa* a quattro corde. Tale caratteristica suggerisce un legame con il più antico *wuxian pipa* a cinque corde, di probabile origine indiana e introdotto in Cina nel VI secolo (Kishibe 1940; Myers 1992; Wolpert 1981). Sebbene elementi arcaici come il manico fortemente ricurvo, l'uso del plettro e la posizione orizzontale rimandino ai modelli introdotti durante le dinastie Sui (VI-VII secolo d.C.) e Tang (VII-X secolo d.C.), lo strumento di Vigna Dal Ferro, realizzato a fine Ottocento, rappresenta una sperimentazione tardo-imperiale che fonde tratti del *pipa* tradizionale e del suo antenato a cinque corde.

Il passo, tratto da un componimento attribuito al poeta 宋庠 Song Xiang (996-1066)³⁵ della dinastia Song (960-1279), evoca un’atmosfera primaverile al tramonto. Prima di ciascun verso, l’incisore ha inserito alcune parole aggiuntive, difficilmente leggibili a causa della scrittura corsiva. In basso a sinistra, un’iscrizione in rosso riporta la dicitura 丁亥秋, “Giorno d’autunno dell’anno Dinghai”. Il riferimento a 丁亥 (*Dinghai*), appartenente al sistema ciclico cinese *ganzhi* (“dei sessanta anni”), consente di retrodatare la produzione dello strumento all’anno 1887.

La seconda placca, più piccola (misure: 62×71×30 mm), presenta anch’essa una doppia cornice in inchiostro blu e reca versi poetici, scritti in blu e rosso. L’iscrizione blu riporta:

莫辞盏酒十分劝

只恐风花一片飞

*Non rifiutare di versare un altro bicchiere di vino,
temo che il vento possa portar via i petali.*

Questi versi provengono dal poema 郊行即事 “Viaggio in campagna” del filosofo 程颢 Cheng Hao (1032-1085).³⁶ Nell’angolo inferiore sinistro, in rosso, compare la firma dell’incisore: 小山 Xiao Shan (“Piccola Montagna”). Lo stesso nome d’arte che ricorre anche sul flauto *xiao* n. 1703: questo dettaglio lascia supporre che entrambi gli strumenti siano opera di un unico rivenditore, da cui Vigna Dal Ferro li avrebbe acquistati durante il suo soggiorno a Shanghai.

ISCRIZIONI CALLIGRAFICHE A FINI COMMERCIALI

Queste iscrizioni comprendono stampi e marchi apposti dai costruttori stessi, realizzati con inchiostro su etichette di carta rossa applicate sul corpo dello strumento o, in alcuni casi, tracciati direttamente sulla sua superficie. Talvolta si limitano a indicare il nome dello strumento; in altri casi, più interessanti, servono a pubblicizzare il laboratorio di costruzione o a certificarne l’origine, e dunque la qualità. A differenza del primo tipo, queste iscrizioni non avevano finalità artistiche “elevate”, ma risultano oggi preziose per comprendere le pratiche commerciali dei costruttori di strumenti e dei loro laboratori, un aspetto spesso trascurato negli studi organologici. A questo gruppo appartengono un tamburo a cornice *bangu* (inv. n. 1713, donazione Vigna Dal Ferro), i gong *luo* e *xiangzhan* (rispettivamente inv. n. 1717, donazione Museo Civico, e n. 1720, donazione Vigna Dal Ferro), e varie coppie di cimbali *bo* (inv. n. 1721-1722, donazione Vigna Dal Ferro, e n. 1726, donazione Lucchesi).

³⁵ I fratelli Song, conosciuti come “i due Song” – Song Xiang (vero nome Song Jiao) e Song Qi (998-1061) – godevano di grande fama per la loro abilità poetica (Bush 2014: 107). L’attribuzione dei loro scritti, tuttavia, rimane in molti casi incerta.

³⁶ Per un approfondimento sul pensiero politico di ispirazione neoconfuciana di Cheng Hao e Cheng Yi si rimanda a Huang 2014.

Per illustrare meglio le caratteristiche di queste iscrizioni e il loro ruolo, è utile considerare due casi emblematici. Il tamburo a cornice *bangu* 板鼓³⁷ (inv. n. 1713, donazione Vigna Dal Ferro, Fig. 7) presenta sulla superficie superiore della pelle un timbro rettangolare impresso in inchiostro (35×20 mm), dai bordi arrotondati e decorato internamente con un motivo geometrico. Al centro compaiono quattro ideogrammi, 真马正兴, che identificano il costruttore e venditore come “Il vero negozio di strumenti musicali Ma Zheng Xing”. Un secondo timbro, visibile all’interno della pelle (46×50 mm), contiene 25 caratteri disposti su cinque righe di cinque ideogrammi ciascuna. Il testo fornisce l’indirizzo e ulteriori dettagli sull’attività del produttore:

真马正兴

Il vero negozio di strumenti musicali Ma Zheng Xing

開在上洋小東門內

Situato presso la porta Xiao Dong, quartiere Shangyang

城隍廟東首

All’estremità orientale del tempio Chenghuang

自造提尖班鼓發客

Questo *bangu* è prodotto e venduto direttamente nel nostro negozio.

FIG. 7. Tamburo a cornice *bangu* (inv. n. 1713, donazione Vigna Dal Ferro).

³⁷ Conosciuto anche come *danpigu* (“tamburo a pelle singola”), lo strumento è incluso negli ensemble che accompagnano l’opera teatrale. In coppia con il battacchio *ban*, è impiegato dal leader dell’ensemble per scandire tempi e movimenti scenici (Yao 1990). Durante l’esecuzione, il tamburo è sospeso tramite una corda a un telaio di bambù o legno e percosso con una bacchetta.

Un'iscrizione identica è presente anche su un tamburo a due pelli, il *dagu* (inv. n. 1716, donazione Vigna Dal Ferro). È probabile che entrambi gli strumenti siano stati fabbricati dallo stesso artigiano e acquistati insieme da Vigna Dal Ferro.

Simili iscrizioni si ritrovano anche sugli strumenti raccolti da Riccardo Lucchesi a San Francisco. La coppia di cimbali *bo* (inv. n. 1726, Fig. 8) presenta sulla superficie esterna numerose iscrizioni calligrafiche in inchiostro nero: sul lato sinistro, due grandi ideogrammi sovrapposti e due più piccoli in alto recitano 廣東長孚, “Changfu nella provincia del Guangdong”, probabilmente il nome dell’artigiano o della bottega. Sul lato destro compare l’ideogramma 和, “armonia dei suoni”. Attorno a queste scritte si notano aree più scure, indizio di iscrizioni precedenti cancellate e poi sovrascritte. All’interno, uno dei due piatti riporta due brevi iscrizioni in inchiostro nero, disposte simmetricamente, che precisano la provenienza e le condizioni di vendita:

姑蘇閶門 王東文家

Porta Chang a Suzhou, bottega di Wang Dong Wen

響器出門 概不退

Una volta venduto lo strumento, non si accettano restituzioni.

FIG. 8. Coppia di cimbali *bo* (inv. n. 1726, donazione Lucchesi).

ISCRIZIONI CALLIGRAFICHE LEGATE ALLA PRATICA MUSICALE

Iscrizioni in inchiostro riportanti sistemi musicali semiografici (*gongche* e *yukpo*) sono presenti su strisce di carta applicate sulla cassa armonica di due cetre *yangqin* – inv. n.

1698 (donazione Vigna Dal Ferro) e n. 1736 (donazione Lucchesi), in corrispondenza dei cori di corde. La loro presenza suggerisce che, pur essendo gli strumenti della collezione concepiti e apprezzati come oggetti d'arte, essi erano destinati anche a un impiego musicale concreto.

La cetra *yangqin* 洋琴 (inv. n. 1736, donazione Lucchesi) è interamente ornata con raffinati motivi vegetali in lacca dorata che rivestono sia il corpo sia il coperchio. Le linee ondulate, da cui deriva il nome *hudie-qin*, "cetra a farfalla", conferiscono allo strumento un aspetto elegante e armonioso (Fig. 9).³⁸

FIG. 9. Cetra a farfalla *yangqin* (*hudieqin*, inv. n. 1736, donazione Lucchesi).

Sulla tavola armonica, accanto ai ponti centrali, sono state applicate strisce di carta rossa recanti ideogrammi in inchiostro nero che indicano i nomi delle note. Questi segni, posti in corrispondenza dei cori di corde, adottano la notazione *gongche* nella variante cantonese, suggerendo un'origine dello strumento nella provincia del Guangdong. Il sistema *gongche*, diffusosi tra il XVI e l'inizio del XX secolo, rivestì un ruolo di particolare rilievo durante la dinastia Ming (1368-1644). Esistevano diverse varianti regionali, che si

³⁸ Lo strumento è attestato nella zona di Chaozhou, nella provincia del Guangdong (Thrasher 2008: 71, 98). La sua rilevanza all'interno degli ensemble *sizhu* locali (Thrasher 2023: 182-183) supporta l'ipotesi che la sua diffusione possa essere stata favorita dai contatti con gli europei lungo le coste cinesi.

distinguevano per la rappresentazione dell'altezza e del ritmo delle note (cfr. Thrasher 2008: 88-90, 179).

Le raffinate decorazioni laccate sul coperchio dello strumento non avevano solo una funzione estetica, ma trasmettevano anche informazioni sul fabbricante. Nella parte inferiore centrale, all'interno di un cartiglio circondato da motivi vegetali, ideogrammi riportano il nome e l'indirizzo dell'officina, mentre i caratteri maggiori evidenziano il nome del negozio e la sua ubicazione.

Ulteriori dettagli sul costruttore sono riportati su un'etichetta rettangolare in carta rossa (47×62 mm) applicata sulla tavola armonica, tra i due ponti. L'etichetta riporta logo, nome e provenienza del produttore; la sezione centrale, delimitata da un riquadro nero, assume un tono piuttosto severo, mettendo in guardia contro possibili contraffazioni e invitando i clienti a prestare attenzione alle imitazioni.

Questo esempio mostra come gli elementi calligrafici non fossero destinati esclusivamente a scopi ornamentali di "alto" livello culturale (come nel primo caso analizzato), ma costituissero anche un mezzo di comunicazione commerciale, coerente con la seconda tipologia di iscrizioni precedentemente discussa.

Un ulteriore esempio di iscrizioni in inchiostro riportanti sistemi musicali semiografici si ritrova sulla cetra *yangqin* (inv. n. 1698, donazione Vigna Dal Ferro, Fig. 10). I ponti centrali di questo strumento sono decorati con strisce di carta vellutata rossa, mentre accanto ad essi si trovano strisce di carta bianca con iscrizioni calligrafiche contenenti sillabe mnemoniche musicali (*yukpo*), corrispondenti a specifici gruppi di corde, scritte in sino-coreano e in parte in coreano. Questo sistema di notazione, basato su onomatopee che imitano il suono dello strumento, fungeva da ausilio alla memorizzazione (Lee 1981: 33). La presenza di segni in entrambe le lingue indica che lo strumento raggiunse la Corea verso la fine del XVIII secolo, dove divenne noto come *yanggum* (Howard 1995: 40-41).

FIG. 10. Dettaglio della cetra *yangqin* inv. n. 1698 (donazione Vigna Dal Ferro), con iscrizioni calligrafiche riportanti le sillabe mnemoniche *yukpo* in sino-coreano.

Uno strumento simile si trova anche nel Sudest asiatico continentale, con il nome di *khim* (Taylor 1989: 54-59), il che da conto del lungo percorso geografico di questo cordofono. Secondo una teoria, il suo arrivo nel sud della Cina sarebbe stato favorito dai contatti marittimi con gli europei (Picard e Restagno 1998: 84). Un'altra ipotesi suggerisce invece un'introduzione via terra dalla Cina occidentale, proveniente dall'Asia centrale, dove esistevano strumenti simili chiamati *qiang* o *chang* (Wu 2002: 113). In generale, si ritiene che la cetra sia giunta in Cina nella tarda dinastia Ming (1368-1644, Thrasher 2023: 182). Sebbene queste ipotesi non siano confermate, il nome dello strumento *-yangqin*, "cetra d'oltremare" secondo l'ortografia cinese originaria – suggerisce una provenienza straniera.

Come nel caso della precedente cetra, anche questo esemplare unisce diverse funzioni e registri: l'interno del coperchio è infatti foderato con un foglio di carta su cui è dipinto a inchiostro un albero in fiore, i cui rami si estendono sull'intera superficie. L'immagine è accompagnata da un'elegante iscrizione calligrafica di carattere poetico.

7. GLI "ORIENTI" DELL'ESPOSIZIONE DEL 1888

Quei paesi del Sol Levante, la Cina, il Giappone, hanno i loro strumenti musicali, come tutto il resto della loro arte, finissimi, di una eleganza nobile di forme, di una materia purissima, tormentati sino alla perfezione, strani, attraenti, dall'arpa alla chitarra, dalla campana al gong pitturato e istoriato, attraenti, seducenti per la nostra anima come tutto quello che viene dall'estremo Oriente invincibilmente affascinatore! (Serao 1888: 35)

L'Esposizione del 1888, e in particolare le vetrine dedicate agli strumenti extraeuropei, possono essere lette come un momento paradigmatico della moltiplicazione degli "Orienti" nell'immaginario e nella cultura dell'Italia post-unitaria. In linea con le tendenze euroamericane, anche nel contesto italiano l'interesse per l'Oriente si articolò in forme plurali e talvolta contraddittorie, estendendosi dall'area arabo-persiana e ottomana fino all'Africa, al subcontinente indiano, alla Persia e all'Estremo Oriente. Come ha osservato De Donno (2010), nella seconda metà dell'Ottocento l'orientalismo italiano, pur risentendo dell'influenza del positivismo tedesco, si distinse per il tentativo di conciliare classicismo e modernità. Tale prospettiva contribuì a inserire la giovane nazione unificata entro una dimensione pan-europea, animata anche dalla volontà di costruire un campo di studi capace di proiettare l'Italia in un orizzonte comparatista di respiro internazionale.

In questa prospettiva, il salone della musica dell'Esposizione bolognese del 1888 riflette pienamente quel clima di espansione intellettuale e di rinegoziazione dei confini culturali, costituendo un osservatorio privilegiato per comprendere le modalità attraverso cui l'Italia mise in scena e negoziò l'alterità culturale. La presenza di strumenti musicali provenienti da aree geografiche e culturali eterogenee – dal Maghreb al Giappone – rivela infatti l'intreccio tra traiettorie biografiche individuali, interessi diplomatici e reti di scambio coloniale che, pur in assenza di un vero e proprio impero d'oltremare, collocavano Bologna entro una rete globale di circolazione di oggetti e conoscenze. Come

osservava Matilde Serao (1888: 35) nelle sue cronache, la sezione dedicata ai «paesi del Sol Levante» suscitava nel pubblico dell'epoca un fascino singolare, esercitando una seduzione estetica che rifletteva il gusto orientalista del tempo e la sua costruzione di un Oriente insieme “strano e attraente”.

A distanza di oltre un secolo, il lavoro di catalogazione e di studio organologico condotto dal gruppo di ricerca dell'Università di Bologna sta restituendo a questa collezione la sua piena complessità storica e culturale. L'indagine sistematica ha permesso di correggere attribuzioni, chiarire provenienze e riconoscere il valore documentario di oggetti a lungo trascurati, ricostruendo la trama di relazioni che li lega ai loro contesti di origine, ai donatori che li portarono in Italia, ai contesti espositivi e alle istituzioni museali che li hanno conservati fino al loro arrivo al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Tale lavoro non solo contribuisce a una più approfondita conoscenza della collezione, ma offre anche l'occasione per interrogare criticamente le modalità con cui l'Italia ottocentesca costruì, mediò e mise in scena l'alterità culturale attraverso gli strumenti musicali, restituendo a questi oggetti quella “vita sociale” che li connette a esseri umani, pratiche sociali e istituzioni.

RIFERIMENTI

Amici Bey, Federico

1884 *L'Égypte ancienne et moderne et son dernier recensement*, Alexandrie, Typo-litographie V. Penasson.

Balboni, L.A.

1906 *Gl'italiani nella civiltà egiziana del secolo XIX°. Storia-biografie-monografie. Vol. 2.* Alessandria d'Egitto, Tipo-lit. V. Penasson.

Basevi, Benedetta e Mirko Nottoli (a cura di)

2015 *Expo Bologna 1888. L'Esposizione Emiliana nei documenti delle Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna*, Bologna, Bononia University Press.

Basevi, Benedetta

2015 'L'Esposizione Emiliana: modello di sviluppo futuro'. In Benedetta Basevi e Marco Nottoli (a cura di), *Expo Bologna 1888. L'Esposizione Emiliana nei documenti delle Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna*, Bologna, Bononia University Press: 5-20.

Bates, Eliot

2012 'The social life of musical instruments', *Ethnomusicology*, 56 (3): 363-395.

Bianconi, Lorenzo e Paola Isotta (a cura di)

2004 *Museo internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Guida al percorso espositivo*, Bologna, Comune di Bologna.

Bianconi, Lorenzo, Maria Cristina Casali Pedrielli, *et al.*

2018 *I ritratti del Museo della Musica di Bologna da padre Martini al Liceo musicale*, Firenze, Leo S. Olschki.

Bohme, Frederick G. e Giovanni Vigna Dal Ferro

1962 'Vigna Dal Ferro's "Un Viaggio Nel Far West Americano"', *California Historical Society Quarterly*, 41 (2): 149-161.

Bono, Salvatore

1983 'Il censimento in Egitto nel 1882 e l'opera di Federico Amici Bey'. In *Atti del Congresso: L'Africa ai tempi di Daniele Comboni*, Roma: 309- 315.

Bruni, Silvia

2024 'Leather Strips, Cowrie Shells, and Decorative Inscriptions: A Moroccan Lute at the 1888 Bologna Exhibition', *Music in Art*, 49 (1-2): 141-153.

Bush, Susan

2014 'Mi Youren's and Sima Huai's Joint Poetry Illustrations', *Archives of Asian Art*, 64 (2): 97-118.

Capwell, Charles

1986 'Musical Life in Nineteenth-Century Calcutta as a Component in the History of a Secondary Urban Center', *Asian Music*, 18 (1): 139-163.

1987 'Sourindro Mohun Tagore and the National Anthem Project', *Ethnomusicology*, 31 (3): 407-430.

1991 'Marginality and Musicology in Nineteenth-Century Calcutta: The Case of Sourindro Mohun Tagore'. In Bruno Nettl e Philip V. Bohlman (a cura di), *Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology*, Chicago & London, University of Chicago Press: 228-243.

Chiarofonte, Lorenzo

[in pubblicazione] 'Chinese musical instruments and their calligraphic inscriptions: The collection of the Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Bologna'. In Daniele Caccin, Adriana Iezzi e Marta Merenda (a cura di), *Chinese Calligraphy and Music: A Meeting of Voices*, Routledge.

Clayton, Martin

2016 [2007] 'Musical Renaissance and Its Margins in England and India, 1874-1914'. In Martin Clayton and Bennett Zon (a cura di), *Music and Orientalism in the British Empire: Portrayal of the East*, London e New York, Routledge: 71-93.

Clayton, Martin, Trevor Herbert e Richard Middleton (a cura di)

2012 *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*, New York & London, Routledge.

Cottrell, Stephen (a cura di)

2024 *Shaping Sound and Society. The Cultural Study of Musical Instruments*, London & New York, Routledge.

Cottrell, Stephen

2024 'Introduction. The Cultural Study of Musical Instruments – An Overview'. In Stephen Cottrell (a cura di), *Shaping Sound and Society. The Cultural Study of Musical Instruments*, London e New York, Routledge: 1-28.

Dawe, Kevin

2001 'People, Objects, Meaning: Recent Work on the Study and Collection of Musical Instruments', *Galpin Society Journal*, 54: 219-232.

2012 'The Cultural Study of Musical Instruments'. In Martin Clayton, Trevor Herbert e Richard Middleton (a cura di), *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*, New York & London, Routledge: 195-205.

De Donno, Fabrizio

2019 *Italian Orientalism. Nationhood, Cosmopolitanism and Cultural Politics of Identity*, Oxford, Peter Lang.

Dori, Luigi

1959 'Tipografi e giornalisti italiani in Egitto', *Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente*, 14 (3): 146-148.

Ducati, Pericle

1923 *Guida del Museo civico di Bologna*, Bologna, Regia Tipografia Fratelli Meriani.

Dunstan, David

2008 'Melbourne 1880-1881'. In John E. Findling, Kimberly D. Pelle (a cura di), *Encyclopedia of World's Fairs and Expositions*, Jefferson, McFarland & Company: 67-70.

Ellis, Alexander J., e Alfred J. Hipkins

1885 'Tonometrical Observations on Some Existing Non-Harmonic Scales', *Proceedings of the Royal Society of London*, 37: 368-385.

Esposizione Internazionale di Musica

1888 *Esposizione Internazionale di Musica in Bologna - 1888. Catalogo ufficiale*, Parma, Luigi Battei. Disponibile on-line: <http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/M/M304/>.

Fauser, Annegret

2005 *Musical Encounters at the 1889 Paris World's Fair*, Rochester, Boydell & Brewer.

Finnegan, Diarmid e Jonathan Wright (a cura di),

2015 *Spaces of Global Knowledge: Exhibition, Encounter and Exchange in an Age of Empire*, Farnham, Ashgate.

Fiori, Alessandra

2004 *Musica in mostra. Esposizione internazionale di musica (Bologna, 1888)*, Bologna, CLUEB.

Flora, Reis W.

2000 'Classification of Musical Instruments'. In Alison Arnold (a cura di), *The Garland Encyclopedia of World Music. Vol. 5: South Asia: The Indian Subcontinent*, New York e London, Garland Publishing: 319-330.

Frati, Luigi

1914 *Sezione Medioevale e Moderna*. In *Guida del Museo Civico di Bologna, terza edizione*, Bologna, Regia Tipografia Fratelli Meriani: 119-170.

Gazzetta Musicale di Milano

1888 *Gazzetta Musicale di Milano*, 43.

Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia

1877 *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, 47 (26 febbraio).

Geppert, Alexander e Massimo Baioni (a cura di)

2004 *Esposizioni in Europa tra Otto e Novecento: Spazi, organizzazione, rappresentazioni*, Milano, Franco Angeli.

Geppert, Alexander, Jean Coffey e Tammy Lau

2006 *International Exhibitions, Expositions Universelles and World's Fairs, 1851–2005: A Bibliography*: 1-94. Disponibile on-line: <https://library.fresnostate.edu/sites/all/assets/doc/scrc/worldfairs/ExpoBibliography3ed.pdf>

Guion, David

1984 'From Yankee Doodle thro' to Handel's Largo: Music at the World's Columbian Exposition', *College Music Symposium*, 24 (1): 81-96.

Febo Guizzi

2020 'Reflecting on Hornbostel-Sachs's *Versuch* a century later'. In Cristina Ghirardini (a cura di), *Reflecting on Hornbostel-Sachs's Versuch a century later. Proceedings of the international meeting Venice, 3-4 July 2015*, Venezia, Fondazione Levi: 25-34.

Gulik, Robert H. van,

2011 [1940] *The Lore of the Chinese Lute*, Bangkok, Orchid Press.

Hornbostel, Erich M. von e Curt Sachs

2002 [1914] 'Sistematica degli strumenti musicali. Un tentativo' (traduzione e note di F. Guizzi). In Febo Guizzi, *Gli strumenti della musica popolare in Italia*, Lucca, LIM: 409-482.

Howard, Keith

1995 *Korean Musical Instruments*, Hong Kong, Oxford University Press.

Huang, Yong

2014 *Learning from the Neo-Confucian Cheng Brothers*, New York, SUNY Press.

Jairazbhoy, Nazir Ali

1990 'The Beginnings of Organology and Ethnomusicology in the West: V. Mahillon, A. Ellis and S. M. Tagore', *Selected Reports in Ethnomusicology*, 8: 67-80.

Kirby, Sarah

2022 *Exhibition Music and the British Empire*, Woodbridge-UK, The Boydell Press.

Kishibe, Shigeo

1940 'The Origin of the Pipa, with particular reference to the five-stringed p'ip'a preserved in the Shosôin', *Transactions of the Asiatic Society of Japan* 19: 259-304.

Lam, Joseph S.C.

2010 'Pipa Stories as Cultural Histories of Chinese Music'. In Joys H.Y. Cheung e King Chung Wong (a cura di), *Reading Chinese Music and Beyond*, Hong Kong, City University of Hong Kong: 29-53.

Lee, Hye-Ku [Yi Hyegu]

1981 *Essays on Traditional Korean Music*, trans. and ed. by Robert C. Provine, Seoul, Royal Asiatic Society, Korea Branch.

Mahillon, Victor-Charles

1880 *Catalogue descriptif & analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles*, Gand, Impr. de C. Annoot-Braeckman.

Marcante, Emanuela e Daniele Tonini

2015 'Bologna 1888: la grande impresa dell'Esposizione Internazionale di Musica'. In Benedetta Basevi e Marco Nottoli (a cura di), *Expo Bologna 1888. L'Esposizione Emiliana nei documenti delle Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna*, Bologna, Bononia University Press: 31-41.

Marinelli, Maurizio

2009 'Making concessions in Tianjin: Heterotopia and Italian Colonialism in Mainland China', *Urban History*, 36 (3): 399-425.

Merizzi, Gianmario

2007 *E tutta la città era in suoni. I luoghi della storia della musica a Bologna*, Bologna, Comune di Bologna.

Musgrave, Michael

1995 *The Musical Life of the Crystal Palace*, Cambridge, Cambridge University Press.

Myers, John E.

1992 *The Way of the Pipa. Structure and Imagery in Chinese Lute Music*, Kent-OH, Kent State University Press.

Nettl, Bruno

2010 *Nettl's Elephant: On the History of Ethnomusicology*, Urbana, University of Illinois Press.

Orr, Kirsten

2008 'Sydney 1879-1880'. In John E. Findling e Kimberly D. Pelle (a cura di), *Encyclopedia of World's Fairs and Expositions*, Jefferson, McFarland & Company: 65-67.

Pasler, Jann

- 2004 'The Utility of Musical Instruments in the Racial and Colonial Agendas of Late Nineteenth-Century France', *Journal of the Royal Musical Association*, 129 (1): 24-76.
- 2012 'Listening to Race and Nation: Music at the Exposition Universelle de 1889', *Musique, images, instruments: Revue française d'organologie et d'iconographie musicale*, 13: 52-74.

Pasquini, Elisabetta

- 2007 *Giambattista Martini*, Palermo, L'Epos.

Picard, Francois e Enzo Restagno

- 1998 *La musica cinese. Le tradizioni e il linguaggio contemporaneo*, Torino, EDT.

Picone Petrusa, Mariantonietta, Maria Raffaella Pessolano e Assunta Bianco

- 1988 *Le grandi esposizioni in Italia, 1861-1911: La competizione culturale con l'Europa e la ricerca dello stile nazionale*, Napoli, Liguori Editore.

Reid, Donald

- 1998 'The 'Urabi Revolution and the British Conquest, 1879-1882'. In Martin W. Daly (a cura di), *The Cambridge History of Egypt. Volume 2. Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press: 217-238.

Santini, Claudio

- 2005 'Te lo do io il "Carlino"', *Portici*, 9 (3): 2-5.

Santini, Claudio e Lamberto Trezzini

- 1987 'La questione wagneriana'. In Lamberto Trezzini (a cura di), *Due secoli di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di Bologna*, Bologna, Nuova Alfa Editoriali: 101-158.

Serao, Matilde

- 1888 *L'Italia a Bologna. Lettere di Matilde Serao*, Milano, Fratelli Treves.

Tagore, Sourindro Mohun

- 1882 [1875] 'Hindu Music'. In Sourindro Mohun Tagore (a cura di), *Hindu Music from Various Authors*, Calcutta, I.C. Bose: 339-404.
- 1884 *Catalogue of Musical Instruments and Works &c. forwarded for Presentation to the Royal College of Music, London*, Calcutta, I.C. Bose.

Taylor, Eric

1989 *Musical Instruments of South-East Asia*, Singapore, Oxford University Press.

Taylor University Bulletin

1921 *Taylor University Bulletin 1912-1963*: 365.

Thrasher, Alan R.

2008 *Sizhu Instrumental Music of South China. Ethos, Theory and Practice*, Boston, Leiden.

2023 'Traditional Instruments and Heterophonic Practice'. In Jonathan P. J. Stock e Yu Hui (a cura di), *The Oxford Handbook of Music in China and the Chinese Diaspora*, New York, Oxford University Press: 179-198.

Swan, Claudia (a cura di)

1998 *Music and the World's Fair*, New York, Eos Music.

van der Meer, John Henry (a cura di),

1991 'Gli strumenti musicali europei del Comune di Bologna', *Recercare*, 3: 231-257.

1993 *Strumenti musicali europei del Museo Civico Medievale di Bologna, Collana Cataloghi delle collezioni del Museo civico medievale di Bologna*, Bologna, Nuova Alfa.

Vellani, Federico

1866a *Elenco degli strumenti antichi che si conservano nel Liceo Musicale di Bologna restaurati da Federico Vellani l'anno 1866*.

1866b *Raccolta di antichi strumenti armonici conservati nel Liceo musicale del Comune di Bologna*, Bologna, Liceo Musicale.

Vigna Dal Ferro, Giovanni

1881 *Un viaggio nel Far West americano*, Bologna, Stab. tipografico Successori Monti.

von Hornbostel, Erich M. e Curt Sachs

1914 'Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch', *Zeitschrift für Ethnologie: Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte*, 46 (4-5): 553-590.

Williams, Richard David

2016 'Music, Lyrics, and the Bengali Book: Hindustani Musicology in Calcutta, 1818-1905', *Music & Letters*, 97 (3): 465-495.

Willson, Flora

2016 'Hearing Things: Musical Objects at the 1851 Great Exhibition'. In James Q. Davies e Ellen Lockhart (a cura di), *Sound Knowledge: Music and Science in London, 1789-1851*, Chicago, University of Chicago Press: 227-245.

Wolpert, R. F.

1981 'The Five-Stringed Lute in East Asia', *Musica Asiatica*, 3: 97-106.

Wu, Ben

2002 'Archeology and History of Musical Instruments in China'. In Robert C. Provine, Yoshihiko Tokumaru e J. Lawrence Witzleben (a cura di), *The Garland Encyclopedia of World Music Volume 7. East Asia: China, Japan, and Korea*, New York e London, Routledge: 105-114.

Yao, Hai-Hsing

1990 'The Relationship between Percussive Music and the Movement of Actors in Peking Opera', *Asian Music*, 21 (2): 39-70.